

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ALISSON LUÍS BECKER <https://orcid.org/0009-0007-6923-5667>

FLÁVIO TROJAN <https://orcid.org/0000-0003-2274-5321>

**MANUAL DE MODELAGEM DA CONFIABILIDADE PARA COMPONENTES DE
VEÍCULOS PESADOS**
Reliability Modeling Manual for Heavy Vehicle Components

PONTA GROSSA

2026

RESUMO

Este manual, parte do projeto de pesquisa sobre avaliação e otimização da gestão da manutenção de veículos pesados, apresenta um protocolo detalhado para aplicação de técnicas de modelagem da confiabilidade, especialmente utilizando a distribuição de Weibull, focado em engenheiros e especialistas. O documento descreve etapas desde a coleta e estruturação dos dados, análise exploratória, aplicação de métodos não paramétricos (Kaplan-Meier) e paramétricos (Weibull), até a otimização dos intervalos de manutenção preventiva e agrupamento de tarefas, visando reduzir custos e aumentar a disponibilidade da frota. São recomendadas ferramentas como R, Python e Minitab para análises, bem como a geração de relatórios técnicos para embasar decisões baseadas em evidências. O manual conclui destacando a importância do seguimento rigoroso do protocolo, complementado por anexos que facilitam a execução e compreensão dos termos técnicos.

Palavras-chave: Otimização da manutenção; Confiabilidade; Checklist; Estatística.

ABSTRACT

This manual, part of a research project on the evaluation and optimization of heavy vehicle maintenance management, presents a detailed protocol for applying reliability modeling techniques, especially using the Weibull distribution, aimed at engineers and specialists. The document outlines steps from data collection and structuring, exploratory analysis, application of non-parametric (Kaplan-Meier) and parametric (Weibull) methods, to the optimization of preventive maintenance intervals and task grouping, with the goal of reducing costs and increasing fleet availability. Tools such as R, Python, and Minitab are recommended for analysis, along with the generation of technical reports to support evidence-based decision-making. The manual concludes by emphasizing the importance of strict adherence to the protocol, complemented by appendices that facilitate execution and understanding of technical terms.

Keywords: Maintenance optimization; Reliability; Checklist; Statistics.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROTOCOLO	14
2.1	OBJETIVO DA MODELAGEM DA CONFIABILIDADE	14
2.2	A DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL NA MANUTENÇÃO VEICULAR.....	14
3	METODOLOGIA	15
3.1	ETAPA 1 – COLETA E ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS.....	15
3.1.1	VARIÁVEIS MÍNIMAS NECESSÁRIAS	15
3.1.2	ORGANIZAÇÃO POR MODELO DE VEÍCULO	15
3.2	ETAPA 2 – PRÉ-PROCESSAMENTO E CRIAÇÃO DE VARIÁVEIS....	16
3.2.1	CÁLCULO DO TEMPO ATÉ O EVENTO (TTE).....	16
3.2.2	DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL DE CENSURA	16
3.3	ETAPA 3 – ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS	16
3.3.1	ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POR COMPONENTE	16
3.3.2	DIAGRAMA DE PARETO	17
3.4	ETAPA 4 – ESTIMAÇÃO NÃO-PARAMÉTRICA: KAPLAN-MEIER ..	17
3.4.1	OBJETIVO.....	17
3.4.2	PROCEDIMENTO	17
3.4.3	INTERPRETAÇÃO	17
3.5	ETAPA 5 – MODELAGEM PARAMÉTRICA: DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL	17
3.5.1	AJUSTE DO MODELO	17
3.5.2	ESTIMAÇÃO MANUAL (SE PEQUENAS AMOSTRAS)	18
3.5.3	EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO	18
3.5.4	INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	19
3.6	ETAPA 6 – COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE VEÍCULOS.....	19
3.6.1	TESTE LONG-RANK.....	19
3.6.2	MATRIZ DE COMPARAÇÃO	19
3.7	ETAPA 7 – OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	20
3.7.1	MODELO DE CUSTO TOTAL	20
3.7.1	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE	21
3.8	ETAPA 8 – AGRUPAMENTO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO	21
3.9	FERRAMENTAS E SOFTWARES RECOMENDADOS.....	21
4	INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	22

4.1	RELATÓRIO TÉCNICO DE CONFIABILIDADE.....	22
4.2	TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS.....	22
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	24
	REFERÊNCIAS.....	28
	ANEXO A - Checklist de execução da modelagem da confiabilidade.....	29
	CHECKLIST DE EXECUÇÃO DA MODELAGEM DE CONFIABILIDADE PARA COMPONENTES.....	30
	ANEXO B - Glossário de termos técnicos.....	31
	GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS.....	32

1 INTRODUÇÃO

Este manual foi desenvolvido como parte integrante do projeto de pesquisa "Avaliação e Otimização da Gestão da Manutenção de Veículos Pesados por Meio da Modelagem da Confiabilidade de Componentes Preditivos e Corretivos". Seu objetivo é fornecer um roteiro prático e detalhado para a aplicação de técnicas de modelagem da confiabilidade em frotas de veículos pesados, utilizando dados históricos de manutenção, especialmente focado em engenheiros e especialistas na área de manutenção.

O protocolo aqui descrito é fundamentado em conceitos consolidados da engenharia de confiabilidade e análise de sobrevivência, com ênfase na distribuição de Weibull, amplamente reconhecida como a ferramenta mais versátil para modelagem de falhas em componentes mecânicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROTOCOLO

2.1 OBJETIVO DA MODELAGEM DA CONFIABILIDADE

A modelagem da confiabilidade tem como objetivo principal quantificar a probabilidade de um componente desempenhar sua função sem falhas durante um período especificado, sob condições operacionais definidas (O'Connor, 2012). Para frotas de veículos pesados, esta modelagem permite:

- Identificar padrões de falha por componente (Mobley,2002);
- Estimar a vida útil remanescente (RUL - Remaining Useful Life) (Mobley,2002);
- Otimizar intervalos de manutenção preventiva (O'Connor, 2012);
- Comparar desempenho entre diferentes modelos de veículos (Ebeling, 1997);
- Subsidiar decisões de aquisição de frotas (Mobley,2002).

2.2 A DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL NA MANUTENÇÃO VEICULAR

A distribuição de Weibull é o modelo probabilístico mais adequado para análise de confiabilidade de componentes veiculares devido à sua flexibilidade para representar diferentes comportamentos de falha (Abernethy, 2006). Seus parâmetros fundamentais são:

- **β (parâmetro de forma):** Caracteriza o comportamento da taxa de falhas (Meeker & Escobar, 1998):
 - $\beta < 1$: Taxa de falhas decrescente (mortalidade infantil) (Abernethy, 2006)
 - $\beta = 1$: Taxa de falhas constante (falhas aleatórias) (Abernethy, 2006)
 - $\beta > 1$: Taxa de falhas crescente (desgaste) (Abernethy, 2006)
- **η (parâmetro de escala):** Vida característica, tempo no qual 63,2% dos componentes terão falhado (Meeker & Escobar, 1998).

3 METODOLOGIA

A imagem abaixo representa a estrutura do protocolo de modelagem. Estes são os passos necessários para se chegar a um resultado adequado e permitir tomadas de decisão assertivas.

Figura 1 – Visão geral do processo. Fonte: Autoria Própria.

3.1 ETAPA 1 – COLETA E ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS

3.1.1 VARIÁVEIS MÍNIMAS NECESSÁRIAS

Quadro 1 – Lista dos itens necessários para o estudo

Variável	Descrição	Tipo	Exemplo
ID_Veículo	Identificador único do veículo (chassi)	Texto	9BWZZZ377VT004321
Data_Reparo	Data da intervenção	Data	15/03/2023
Quilometragem	Quilometragem no momento do reparo	Número (km)	245.678
Componente	Descrição da peça intervencionada	Texto	Motor de arranque
Tipo_Manutenção	Corretiva ou Preventiva	Binário	Corretiva
Custo_Peça	Valor da peça (R\$)	Número	1.250,00

Fonte: Autoria Própria (2026).

3.1.2 ORGANIZAÇÃO POR MODELO DE VEÍCULO

Recomenda-se organizar os dados em abas separadas por modelo de caminhão, permitindo análises comparativas entre diferentes configurações e fabricantes.

3.2 ETAPA 2 – PRÉ-PROCESSAMENTO E CRIAÇÃO DE VARIÁVEIS

3.2.1 CÁLCULO DO TEMPO ATÉ O EVENTO (TTE)

Para cada registro de manutenção, calcular o intervalo de quilometragem desde a última intervenção no mesmo componente:

$$TTE = \text{Quilometragem atual} - \text{Quilometragem último reparo (O'Connor, 2012)}$$

Importante: Para o primeiro reparo de um componente, o TTE é a própria quilometragem registrada (O'Connor, 2012).

3.2.2 DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL DE CENSURA

Quadro 2 – Lista de variáveis de censura

Situação	Censura	Significado
Reparo corretivo (falha)	1	Evento observado
Reparo preventivo	0	Componente trocado antes de falhar
Veículo no fim do estudo	0	Período censurado

Fonte: Adaptado de Meeker & Escobar (1998).

3.3 ETAPA 3 – ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

3.3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POR COMPONENTE

Para cada componente com número significativo de observações ($n \geq 30$ falhas), calcular:

- Frequência absoluta e relativa de falhas (Mobley, 2002);
- Quilometragem média até a falha (Mobley, 2002);
- Proporção de censura (Mobley, 2002);
- Custos médios (corretiva vs. preventiva) (Mobley, 2002).

3.3.2 DIAGRAMA DE PARETO

Identificar os componentes críticos (regra 80/20) que concentram a maior parte das falhas e custos de manutenção (Mobley, 2002).

3.4 ETAPA 4 – ESTIMAÇÃO NÃO-PARAMÉTRICA: KAPLAN-MEIER

3.4.1 OBJETIVO

Estimar a função de sobrevivência sem assumir uma distribuição probabilística prévia, permitindo visualizar o comportamento empírico dos dados (Meeker & Escobar, 1998).

3.4.2 PROCEDIMENTO

Ordenar os tempos de falha (TTE) em ordem crescente. Para cada tempo t , calcular:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right) \quad (\text{Meeker \& Escobar, 1998})$$

onde:

- t_i : tempos de falha;
- d_i : número de falhas em t_i ;
- n_i : número de componentes em risco antes de t_i .

3.4.3 INTERPRETAÇÃO

A curva de Kaplan-Meier mostra a probabilidade de um componente sobreviver além de uma determinada quilometragem. Quanto mais suave e elevada a curva, maior a confiabilidade do componente (Meeker & Escobar, 1998).

3.5 ETAPA 5 – MODELAGEM PARAMÉTRICA: DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL

3.5.1 AJUSTE DO MODELO

A função densidade de probabilidade da Weibull é dada por:

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta} \quad (\text{Abernethy, 2006})$$

Os parâmetros β e η são estimados pelo método de máxima verossimilhança, que incorpora naturalmente os dados censurados (Abernethy, 2006).

3.5.2 ESTIMAÇÃO MANUAL (SE PEQUENAS AMOSTRAS)

- **Passo 1:** Ordenar os tempos de falha (apenas falhas, sem censura) (Abernethy, 2006):

Quadro 3 – Lista de tempos de falha

Ordem (i)	Tempo de falha (t)
1	t_1
2	t_2
...	...
n	t_n

Fonte: Adaptado de Abernethy (2006).

- **Passo 2:** Calcular a probabilidade acumulada estimada (Abernethy, 2006):

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4}$$

- **Passo 3:** Transformar os dados para linearização (Abernethy, 2006):

$$x = \ln(t), y = \ln(-\ln(1 - F(t)))$$

- **Passo 4:** Ajustar uma reta por regressão linear (Abernethy, 2006):

$$y = \beta \cdot x - \beta \cdot \ln(\eta)$$

onde:

$$\beta = \text{coeficiente angular da reta}, \eta = \exp\left(-\frac{\text{coeficiente linear}}{\beta}\right) \text{ (Abernethy, 2006)}$$

3.5.3 EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO

Tempos de falha (km) de 10 motores de arranque: 85.000; 92.000; 101.000; 108.000; 115.000; 123.000; 132.000; 141.000; 152.000; 168.000.

Quadro 4 – Lista de tempos de falha do exemplo prático

i	t (km)	F(t)	x = ln(t)	y = ln(-ln(1 - F))
1	85.000	0,067	11,35	-2,66
2	92.000	0,163	11,43	-1,72
3	101.000	0,260	11,52	-1,20

...
10	168.000	0,933	12,03	0,99

Fonte: Autoria Própria (2026).

Após a regressão linear, obtém-se:

$\beta=2,35$ (indica desgaste - taxa de falhas crescente);

$\eta=128.500$ km (vida característica).

3.5.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Quadro 5 – Ações com base nos possíveis resultados

β obtido	Interpretação	Ação recomendada
$\beta < 1$	Mortalidade infantil	Revisar processo de fabricação ou instalação
$\beta \approx 1$	Falhas aleatórias	Manutenção corretiva pode ser mais econômica
$1 < \beta < 2$	Desgaste moderado	Manutenção preventiva começa a ser vantajosa
$\beta > 2$	Desgaste acentuado	Substituição preventiva obrigatória

Fonte: Autoria Própria (2026).

3.6 ETAPA 6 – COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE VEÍCULOS

3.6.1 TESTE LONG-RANK

Para comparar se as curvas de sobrevivência de diferentes modelos são estatisticamente diferentes, aplica-se o teste log-rank com hipóteses (Abernethy, 2006):

H_0 : As curvas de sobrevivência são iguais (Abernethy, 2006);

H_1 : As curvas de sobrevivência são diferentes (Abernethy, 2006).

Se p -valor $< 0,05$, rejeita-se H_0 , indicando diferença significativa (Abernethy, 2006).

3.6.2 MATRIZ DE COMPARAÇÃO

Quadro 6 – Comparação entre diferentes modelos de componentes

Componente	Modelo A (MTTF)	Modelo B (MTTF)	Modelo C (MTTF)	Melhor desempenho
Motor de arranque	128.500 km	115.200 km	142.300 km	Modelo C
Alternador	95.000 km	102.000 km	89.000 km	Modelo B
Compressor de ar	210.000 km	198.000 km	225.000 km	Modelo C

Fonte: Adaptado de O'Connor (2012).

3.7 ETAPA 7 – OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

3.7.1 MODELO DE CUSTO TOTAL

Para componentes com $\beta > 1$ (desgaste), determina-se o intervalo ótimo de substituição preventiva que minimiza o custo total esperado por unidade de tempo (Mobley, 2002):

$$C(T) = \frac{C_p \cdot R(T) + C_c \cdot (1 - R(T))}{\int_0^T R(t) dt} \quad (\text{Mobley, 2002})$$

onde:

- $C(T)$: Custo total esperado por km;
- C_p : Custo da manutenção preventiva (peça + mão-de-obra programada);
- C_c : Custo da manutenção corretiva (peça + mão-de-obra emergencial + custo de parada);
- $R(T)$: Confiabilidade no tempo T (calculada pela Weibull);
- T : Intervalo de substituição preventiva (km).

Exemplo de Otimização

Para motor de arranque com $\beta = 2,35$ e $\eta = 128.500$ km:

Quadro 7 – Exemplo de otimização

T (km)	$R(T)$	C_p (R\$)	C_c (R\$)	$C(T)$ (R\$/km)
60.000	0,92	800	2.500	0,042
80.000	0,81	800	2.500	0,038
100.000	0,63	800	2.500	0,035
120.000	0,42	800	2.500	0,037
140.000	0,23	800	2.500	0,044

Fonte: Autoria Própria (2026).

Intervalo ótimo: $T^* \approx 100.000$ km (menor custo por km).

3.7.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Verificar como o intervalo ótimo varia com:

- Variação de $\pm 20\%$ nos custos (Mobley, 2002);
- Variação nos parâmetros de Weibull (intervalos de confiança) (Mobley, 2002).

3.8 ETAPA 8 – AGRUPAMENTO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO

Componentes com intervalos ótimos próximos (diferença $\leq 20\%$) devem ser programados para substituição conjunta, compartilhando custos fixos de mão-de-obra e parada do veículo (Mobley, 2002).

Quadro 8 – Exemplo de agrupamentos de manutenção

Componente	T^* individual	T^* agrupado	Economia estimada
Motor de arranque	100.000 km	100.000 km	-
Alternador	95.000 km	100.000 km	15%
Correias	105.000 km	100.000 km	10%
Filtros	90.000 km	100.000 km	20%

Fonte: Autoria Própria (2026).

3.9 FERRAMENTAS E SOFTWARES RECOMENDADOS

- **R (Recomendado - Gratuito)**

Pacotes essenciais:

- survival: Análises de Kaplan-Meier e modelo de Cox;
- flexsurv: Modelos paramétricos (Weibull);
- survminer: Visualização de curvas de sobrevivência;
- ggplot2: Visualizações personalizadas.

- **Python**

Bibliotecas essenciais:

- lifelines: Especializada em análise de sobrevivência;
- scipy.stats: Distribuições probabilísticas;
- pandas: Manipulação de dados;
- matplotlib/seaborn: Visualizações.

- **Minitab (Versão Comercial)**

Oferece interface gráfica amigável para análises de confiabilidade, incluindo Weibull e Kaplan-Meier.

4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 RELATÓRIO TÉCNICO DE CONFIABILIDADE

Cada análise deve gerar um relatório contendo:

- Resumo dos dados: Período analisado, número de veículos, total de falhas;
- Curvas de sobrevivência: Kaplan-Meier para cada componente;
- Parâmetros de Weibull: β e η com intervalos de confiança;
- MTTF estimado: Vida média esperada do componente;
- Comparações: Entre modelos de veículos (com significância estatística);
- Recomendações: Intervalos ótimos de substituição.

4.2 TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Quadro 9 – Cenários e ações para tomada de decisão

Cenário	Ação Recomendada
Componente com $\beta > 2$ e alto custo de falha	Implementar substituição preventiva obrigatória
Componente com $\beta \approx 1$ e baixo custo de falha	Manter estratégia corretiva
Componente com $\beta < 1$	Investigar causas de falhas prematuras
Modelo com pior confiabilidade em múltiplos componentes	Considerar substituição gradual da frota

Fonte: Autoria Própria (2026).

Exemplo de Aplicação

Dados disponíveis:

150 registros de manutenção (85 falhas, 65 censuras).

- Passo 1: Calcular TTE para cada registro;
- Passo 2: Aplicar Kaplan-Meier para visualizar sobrevivência;
- Passo 3: Ajustar Weibull $\rightarrow \beta = 2,35; \eta = 128.500$ km;
- Passo 4: Interpretar $\beta > 1 \rightarrow$ componente em regime de desgaste;
- Passo 5: Calcular MTTF:

$$\text{MTTF} = \eta \times \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) = 128.500 \times \Gamma\left(1 + \frac{1}{2,35}\right) = 113.800 \text{ km}$$

- Passo 6: Comparar entre modelos (teste log-rank $p = 0,03 \rightarrow$ diferença significativa);

- Passo 7: Otimizar intervalo $\rightarrow T^* = 100.000$ km;
- Passo 8: Agrupar com alternador ($T^* = 95.000$ km) \rightarrow manutenção conjunta aos 100.000 km.

Recomendação Final

Para o motor de arranque, recomenda-se substituição preventiva a cada 100.000 km, em conjunto com a manutenção do alternador e correias, resultando em redução estimada de 25% nos custos totais de manutenção e aumento de 15% na disponibilidade da frota.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para uma perfeita execução do procedimento, é fundamental o seguimento de todos os passos acima descritos. No **Anexo A**, encontra-se o checklist de execução do procedimento de modelagem da confiabilidade, para direcionar o passo a passo e garantir que os resultados sejam satisfatórios e fidedignos com a realidade.

O **ANEXO B** apresenta um glossário de termos técnicos, explicando termos utilizados no manual.

Elaborado por: Alisson Luís Becker

Data: Março de 2026.

Versão: 1.0

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

TÍTULO DO MANUSCRITO

MANUAL DE MODELAGEM DA CONFIABILIDADE PARA COMPONENTES DE VEÍCULOS PESADOS

Todas as pessoas que atenderem a todos os critérios de autoria do artigo devem ser listadas como autores.

O Critérios de Autoria são: Ter uma contribuição intelectual substancial, direta, na elaboração do artigo; participação na análise e interpretação dos dados; participação na redação do manuscrito, revisão de versões e revisão crítica do conteúdo; aprovação da versão final; concordar que é responsável pela exatidão e integridade de todo o trabalho.

DETALHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS AUTORES

- Concepção e desenho do estudo: A.B
- Revisão de literatura: A.B
- Aquisição de dados: A.B
- Análise e interpretação de dados: A.B, F.T
- Elaboração dos manuscritos: A.B
- Revisão intelectual do manuscrito: F.T
- Aprovação final da versão submetida à revista: A.B

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

TÍTULO DO MANUSCRITO

MANUAL DE MODELAGEM DA CONFIABILIDADE PARA COMPONENTES DE VEÍCULOS PESADOS

Eu, ALISSON LUIS BECKER / FLAVIO TROJAN

“Declaro não haver nenhum conflito de interesse que pudessem influenciar de forma inadequada o desenvolvimento ou as conclusões do trabalho, seja de origem financeira, política, acadêmica ou comercial”.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

TÍTULO DO MANUSCRITO

MANUAL DE MODELAGEM DA CONFIABILIDADE PARA COMPONENTES DE VEÍCULOS PESADOS

O **conjunto de dados** que dá suporte aos resultados deste estudo está disponível publicamente?

- () NÃO
(**x**) SIM

Se SIM, escolha uma das opções abaixo:

DADOS DISPONÍVEIS

(**x**) Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo foi publicado no próprio artigo.

() Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo foi disponibilizado em um Repositório de Dados:

- Nome do repositório:
- URL ou DOI:
- Data do depósito:

() Todo o conjunto de dados anonimizados que dá suporte aos resultados deste estudo foi disponibilizado:

- Nome do repositório:
- URL ou DOI:
- Data do depósito:

DADOS DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO

(**x**) Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo está contido no próprio artigo.

() Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados deste estudo está disponível mediante solicitação a uma organização.

- Nome da organização:
- Motivo da restrição do conjunto de dados:

Se o manuscrito for aceito para publicação, as informações sobre a “Disponibilidade de dados” serão publicadas no artigo final.

REFERÊNCIAS

- ABERNETHY, R. B. **The new Weibull handbook**. 5. ed. [S.l.]: Robert B. Abernethy, 2006.
- COLOSIMO, E. A.; GIOLO, S. R. **Análise de Sobrevivência Aplicada**. 2. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2021.
- DODSON, B. **The Weibull Analysis Handbook**. 2. ed. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2006.
- EBELING, C. E. **An introduction to reliability and maintainability engineering**. New York: McGraw-Hill, 1997.
- KARDEC, A.; NASCIF, J. **Manutenção: Função Estratégica**. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2019.
- MEEKER, W. Q.; ESCOBAR, L. A. **Statistical methods for reliability data**. New York: Wiley, 1998.
- MOBLEY, R. K. **An introduction to predictive maintenance**. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 2002.
- NORIEGA, C.; SANTOS FILHO, M. P.; MACHADO, G. R. **Meios viáveis de aumento da confiabilidade de uma frota de caminhões Volkswagen modelo 24.280**. Revista FT, v. 27, n. 120, 2023.
- O'CONNOR, P. D. T. **Practical reliability engineering**. 5. ed. Chichester: Wiley, 2012.
- RELVAS, A. C.; COSTA, D. C. **Introdução à Engenharia de Confiabilidade**. São Paulo: Editora Blucher, 2017.
- RINNE, H. **The Weibull Distribution: A Handbook**. Boca Raton: CRC Press, 2009.

ANEXO A - Checklist de execução da modelagem da confiabilidade

CHECKLIST DE EXECUÇÃO DA MODELAGEM DE CONFIABILIDADE PARA COMPONENTES

ETAPA	ATIVIDADE	CHECK	OBSERVAÇÕES
1	Base de dados contém: chassi, data, km, componente, tipo, custo?		
2	Dados estão organizados por modelo de veículo?		
3	Variável TTE foi calculada corretamente?		
4	Censura está adequadamente identificada?		
5	Análise exploratória foi realizada (Pareto)?		
6	Curvas de Kaplan-Meier foram geradas?		
7	Modelo de Weibull foi ajustado e validado?		
8	Comparação entre modelos foi testada estatisticamente?		
9	Intervalos ótimos foram calculados?		
10	Recomendações foram documentadas?		

ANEXO B - Glossário de termos técnicos

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

- Confiabilidade: Probabilidade de um componente desempenhar sua função sem falhas por um período determinado.
- MTTF (Mean Time To Failure): Tempo médio até a falha.
- Censura: Observação incompleta onde a falha não foi observada.
- Taxa de falhas: Risco instantâneo de falha no tempo t .
- Vida característica (η): Tempo no qual 63,2% dos componentes falharam.